

УДК 796.011.5

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/80>*Плохотнюк Е.О.**Гомельский государственный
университет им. Ф. Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь*

УСЛОВИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Аннотация. В статье рассматриваются условия и организация профессионально-прикладной физической подготовки сотрудников Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Определены ключевые факторы, определяющие специфику организации профессионально-прикладной физической подготовки.

Ключевые слова: условия, организация, физическая подготовка, учреждения образования взрослых, органы внутренних дел.

*Plokhotnyuk E.O.**Gomel State University named
after F. Skaryna,
Gomel, Belarus*

CONDITIONS AND ORGANIZATION OF PROFESSIONALLY APPLIED PHYSICAL TRAINING OF EMPLOYEES OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Annotation. The article discusses the conditions and organization of professionally applied physical training of employees of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus. The key factors determining the specifics of the organization of professional-applied physical training have been determined.

Keywords: conditions, organization, physical training, adult education institutions, internal affairs bodies

Борьба с преступностью, охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности являются основными направлениями деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь (далее – ОВД) [5]. Однако выполнение возложенных на ОВД задач не возможно без кадров, имеющих достаточный уровень знаний и умений. Особое место в подготовке сотрудников ОВД занимает профессионально-прикладная физическая подготовка (далее – ППФП), которая по общепризнанному определению профессора Л. П. Матвеева представляет «педагогически направленный процесс обеспечения специализированной физической подготовленности к избранной профессиональной деятельности» [4, с. 493]. Возросшая роль ППФП в профессиональной подготовке сотрудников правоохранительных органов, по мнению В. В. Леонова и С. В. Шукана, становится наиболее очевидной в условиях кардинальной социально-экономической трансформации общества, когда преступность переходит на новый уровень организованности, а преступные элементы, как правило, имеют хорошую физическую форму и могут оказать серьезное сопротивление [6, с. 5]. Неудивительно, что состояние физической подготовки сотрудников ОВД находится на

постоянном контроле руководства МВД, ведь подготовленный сотрудник не только эффективно выполняет возложенные на него обязанности, но и обеспечивает свою безопасность. В целом физическая подготовка личного состава направлена на сохранение здоровья, поддержание активности в служебной и внеслужебной деятельности, всестороннее развитие тех качеств, навыков и умений, которые способствуют достижению целей и решению задач стоящих перед ОВД.

Роль ППФП в профессиональной деятельности и подготовке сотрудников ОВД обусловила разносторонний интерес к ней научного сообщества. Сегодня активно разрабатываются проблемы определения места и роли физической подготовки в системе профессиональной подготовки сотрудников ОВД в условиях трансформации современного общества [2]. В свою очередь, анализ работ отечественных и зарубежных, в первую очередь российских, исследователей показывает особую озабоченность качеством организации ППФП сотрудников и курсантов учреждений образования системы ОВД, уровнем их профессионализма и т.д. Последней категории – курсантам, уделяется особое внимание, ведь во время обучения закладывается тот теоретический и методический фундамент профессиональной подготовки, на основе которого в дальнейшем будет организована не только практическая деятельность сотрудников, но и их дальнейшее профессиональное развитие, самосовершенствование. Несмотря на значительные наработки отечественных и зарубежных ученых, сегодня продолжается поиск оптимальных организационных форм образовательного процесса, комбинаций методов развития у курсантов необходимых навыков и умений. Российские исследователи С.Н. Баркалов и И.В. Герасимов еще в 2014 году отмечали, что у большинства курсантов учреждений образования российской системы ОВД не сформированы твердые навыки применения боевых приемов борьбы, огнестрельного оружия и специальных средств, что непосредственно сказывается на их готовности к несению службы в дальнейшем, уже в статусе сотрудников полиции [1, с. 299–300]. На определенные проблемы с подготовленностью ряда сотрудников, их неумение «эффективно применять боевые приемы борьбы и физическую силу для решения профессиональных задач» указывал в своем диссертационном исследовании С.В. Шукан [11, с. 6]. Необходимо отметить, что последний разработал, обосновал и апробировал методику повышения уровня физической подготовленности курсантов учреждений образования МВД Республики Беларусь в процессе ППФП [11]. Как и большинство других белорусских исследователей, занимающихся схожей тематикой, С. В. Шукан рассмотрел исключительно учреждения высшего образования МВД, поэтому его рекомендации и предложения невозможно в полной мере реализовать в учреждениях образования иного вида из-за специфики организации образовательного процесса, например, в учреждениях дополнительного образования взрослых МВД Республики Беларусь. Однако выработка любых рекомендаций по улучшению образовательного процесса, в нашем случае в сфере ППФП, не возможна без детального рассмотрения ее особенностей. В этой связи и определена цель данной статьи – рассмотреть условия и организацию, в ее ключевых особенностях, профессионально-прикладной физической подготовки курсантов одного из учреждений дополнительного образования взрослых МВД Республики Беларусь.

Сегодня в нашем государстве существует многоуровневая ведомственная система подготовки кадров для ОВД. Определяющее место в ней занимают учреждения высшего образования – Академия МВД и Могилевский институт МВД, которые готовят офицерский состав с высшим юридическим образованием. Как показывает практика, в полной мере обеспечить высококвалифицированными кадрами потребности МВД эти учреждения образования не могут, тем более, что Положением о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь (далее – Положение), предусмотрены должности,

которые не требуют высшего образования. В частности, должности рядового и младшего начальствующего состава могут занимать лица с общим средним или профессионально-техническим образованием [7, с. 10]. Однако Положением предписывается лицам, впервые принимаемым на службу в ОВД (за исключением курсантов Академии МВД и Могилевского института МВД), пройти первоначальную подготовку, которая может осуществляться в учреждениях образования МВД, учреждениях дополнительного образования взрослых МВД либо в ОВД по месту службы [7, с. 10]. Практика последних лет показывает, что большинство таких лиц проходят первоначальную подготовку именно в учреждениях дополнительного образования взрослых МВД. В соответствии с Кодексом об образовании Республики Беларусь имеется пять видов учреждений дополнительного образования взрослых [3]. В ведомственной системе подготовки кадров за основу был принят такой вид учреждения образования как центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов. Сегодня в системе МВД успешно действуют Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов МВД Республики Беларусь (далее – ЦПК) и Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов Департамента охраны МВД Республики Беларусь. При этом последний имеет узкую специализацию и обеспечивает потребность в специалистах исключительно Департамента охраны МВД, в то время как деятельность ЦПК направлена на обеспечение кадрового потенциала криминальной милиции, милиции общественной безопасности, Департамента исполнения наказаний и т.д.

За свою 65-летнюю историю ЦПК претерпевал различные организационно-штатные изменения, что непосредственно отражалось и на организации образовательного процесса. Однако с учетом количества подготовленных сотрудников, можно констатировать, что это учреждение образования справляется с поставленными перед ним задачами. Только за период с 2004 года по 2018 год 17165 курсантов первоначальной подготовки успешно окончили обучение [8]. В 2018 году прошла масштабная реорганизация образовательного процесса – были существенно сокращены сроки получения дополнительного образования. В зависимости от направления деятельности будущих сотрудников ОВД сегодня сроки обучения варьируются от 10 до 14 недель. Первоначальную подготовку в ЦПК также проходят сотрудники Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз – 5 и 4 недели соответственно. Так, 10 недель проходят первоначальную подготовку лица, имеющие юридическое образование и планируемые к назначению на должности среднего начальствующего состава ОВД, 12 недель – лица, планируемые к назначению на должности рядового и начальствующего состава в органы и учреждения уголовно-исполнительной системы МВД и 14 недель – лица, которые планируются к назначению на должности рядового и начальствующего состава ОВД (не имеющие юридического образования). Таким образом, при организации образовательного процесса были учтены не только уровень основного образования, будущих сотрудников, но и специфика их дальнейшей практической деятельности. Последнее очевидно, при рассмотрении документации, планирующей образовательный процесс в ЦПК. При этом анализ общепрофессионального компонента подготовки будущих сотрудников, свидетельствует о том внимании, которое уделяется профессионально-прикладной физической подготовке (в документах ЦПК – физической подготовке). Более трети общепрофессионального компонента или около 1/5 всей учебной нагрузки занимает ППФП, однако, во временном преломлении цифра не столь впечатляющая – всего 100 учебных часов.

Очевидно, что за такой короткий промежуток времени достаточно сложно достигнуть необходимого уровня навыков и умений у курсантов, если подбирать кандидатов без соответствующего уровня общефизического развития. Справедливости ради необходимо

отметить, что с данной проблемой сталкиваются и в учреждениях высшего образования системы МВД, где с 2005 года отменены вступительные испытания по физической подготовке [11, с. 7]. Поэтому при зачислении на первоначальную подготовку ЦПК все кандидаты на обучения сдают установленные нормативы на определение скоростной, скоростно-силовой и аэробной выносливости. Только их успешная сдача может гарантировать зачисление. Фактически сдача вступительных испытаний по физической подготовке соответствует одному из этапов педагогического контроля – предварительному контролю, в рамках которого определяется готовность будущих курсантов к усвоению учебного материала и возможность выполнения ими требований учебной программы [6, с. 52–53]. В целом на данный контроль планирующей документацией отводиться от 2 до 4 учебных часов. При этом сам этап отбора кандидатов на обучение в ЦПК создает в дальнейшем определенные трудности, ведь успешная сдача вступительных нормативов не свидетельствует и не может свидетельствовать об успешном освоении курса физической подготовки. На это, в частности, указывают Б.В. Шакалин, А.В. Захаров и А.Д. Калинин. Тем более, что на общефизическую подготовку курсантов первоначальной подготовки, которая сводится к проверке сданных при зачислении контрольных нормативов, в учебном плане отведено только 6 часов. Все остальное учебное время отведено на освоение приемов страховки и само страховки; боевых стоек; дистанций и передвижений; приемов задержания и сопровождения; ударов и защиты от ударов; удушающих приемов; наружного досмотра и связывания с приведенным в готовность оружием и под воздействием загиба руки за спину; защитных действий от нападений ножом, предметом; действий с использованием палки резиновой; освобождения от захватов и обхватов; пресечения действий с огнестрельным оружием; взаимодействия сотрудников при задержании правонарушителя. Таким образом, курсанты ЦПК на занятиях по физической подготовке должны освоить необходимый минимум приемов и навыков, который регламентирован внутриведомственными нормативно-правовыми актами, обязателен для изучения и знание (практическое и теоретическое) которого контролируется на всем протяжении службы сотрудников ОВД. Как и в других учреждениях образования МВД Республики Беларусь каждое двигательное действие на занятиях по физической подготовке разучивается в три этапа. Первый этап – начального разучивания, второй – детализированного обучения, третий – закрепления и дальнейшего совершенствования [6, с. 14]. Однако из-за сжатых сроков обучения на каждый этап уделяется различное количество времени. В некоторых случаях происходит явный перекоп, что объективно связано с различной скоростью усвоения курсантами программы ППФП. При этом каждый этап представлен на практических занятиях, которые являются основным видом учебных занятий по ППФП. Определенная сбалансированность этапов разучивания достигается вариативностью методов обучения и профессиональным мастерством педагогов. Все преподаватели цикла физической подготовки, который обеспечивает проведение занятий по ППФП, являются высококвалифицированными специалистами обладающими необходимым педагогическим, спортивным и служебным опытом. Последнее обстоятельство представляется весьма важным, в контексте практической направленности образования. Ведь только педагог имеющий опыт практического применения тех либо иных навыков в служебной деятельности сотрудников ОВД, может обратить внимание на тактико-технические особенности применения, например, боевых приемов борьбы во время несения службы.

Помимо основных занятий сотрудники цикла физической подготовки регулярно проводят индивидуальные консультации (по заранее утвержденному плану) как в спортивных залах, так и в учебных аудиториях. Одним из обязательных элементов распорядка дня курсантов (строго регламентирован), в соответствии с Уставом ЦПК, является

самостоятельная подготовка, которая проводится в целях «систематического изучения курсантами программного материала, углубления и закрепления знаний, выработки умений и навыков самостоятельного поиска дополнительных сведений и материалов в ходе подготовки к учебным занятиям» [9]. Поэтому в часы индивидуальных консультаций и самостоятельной подготовки под руководством преподавателя курсанты работают в рамках второго и третьего этапов обучения, а отстающие в усвоении программы – первого. Дополнительную возможность по отработке и усвоению обязательных навыков и приемов курсанты имеют в личное время. Однако в этом случае не возможно присутствие опытного преподавателя, который может указать на правильность/неправильность выполнения тех либо иных действий. Для облегчения процесса обучения курсантов во время самостоятельной подготовки либо в личное время цикл физической подготовки разработал электронный учебно-методический комплекс, который содержит авторский фото- и видеоматериал с доступными описаниями каждого действия.

Таким образом, ведомственный статус учреждения дополнительного образования взрослых и стоящие перед ЦПК задачи – в кратчайшие сроки подготовить достойного сотрудника ОВД, оказывают определяющее влияние на организацию ППФП курсантов. В таких условиях сотрудники цикла физической подготовки и курсанты первоначальной подготовки используют различные педагогические, информационные, организационные возможности для достижения необходимого уровня знаний и умений.

Литература

1. Баркалов С.Н., Герасимов И.В. Физическая подготовка курсантов образовательных организаций МВД России: состояние, проблемы и пути совершенствования // Общество и право. 2014. № 4(50). С. 299-304.
2. Карданов А.К. Значение физической подготовки в профессиональной деятельности современного полицейского // Теория и практика общественного развития. 2014. № 14. С. 118-120.
3. Кодекс Республики Беларусь об образовании: 13 янв. 2011 г., № 243-З: принят Палатой представителей 2 дек. 2008 г.: одобр. Советом Респ. 22 дек. 2010 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 18.07.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь. Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019.
4. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры (общие основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры). М.: Физкультура и спорт, 1991. 543 с.
5. Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 27 июня 2007 г., № 263-З: с изм. и доп. от 9 янв. 2019 г. № 169-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019.
6. Леонов В.В. и др. Организация профессионально-прикладной физической подготовки в органах внутренних дел. Минск: Академия МВД, 2016. 186 с.
7. Положение о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь. Минск: Академия МВД, 2018. 63 с.
8. Программа перспективного развития УО «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов МВД Республики Беларусь» на 2018-2022 годы 18 июня 2018 г. № б/н. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь. Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019.

9. Устав учреждения образования «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов Министерства внутренних дел Республики Беларусь»: приказ М-ва внутр. дел Респ. Беларусь от 11 июля 2013 г. № 306: в ред. приказа М-ва внутр. дел Респ. Беларусь от 1 марта 2019 г. № 42 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь. Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019.

10. Шилакин Б.В., Захаров А.В., Калининко А.Д. Координационные способности, как основа освоения и совершенствования умений и навыков боевых приемов борьбы курсантами вузов МВД России // Ученые записки ун-та им. П.Ф. Лесгафта. 2018. № 5. С. 303-307.

11. Шукан С.В. Повышение уровня физической подготовленности курсантов учреждений образования министерства внутренних дел Республики Беларусь в процессе профессионально-прикладной физической подготовки: Дис. ... канд. пед. наук. Минск, 2012. 188 с.

© Плехотнюк Е.О., 2021